

УДК. 532: 627.4

К ВОПРОСУ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ШЕРОХОВАТОСТИ РУСЕЛ РЕК.

Ибрагимов Илхом¹

Мирзаев Мирзабек¹

Иномов Дилмурод¹

¹Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ
«ТИИИМСХ»

Абстрактный: В статье дана информация о результатах исследований, проведенных учеными по определению шероховатости русла реки, создающей гидравлическое сопротивление, изменяющее поток воды в руслах рек. Научные исследования и рекомендуемые решения ученых, посвященные работающим в этой области, имеют определенные недостатки и не могут быть приняты для общей ситуации, а также сделаны необходимые выводы.

Ключевые слова: Русло реки, расход воды, гидрологическая станция, берег.

Abstract: The article provides information on the results of research conducted by scientists to determine the roughness of the river bed, which creates hydraulic resistance that changes the flow of water in river beds. Scientific research and recommended solutions by scientists dedicated to working in this field have certain shortcomings and cannot be accepted for the general situation, nor can the necessary conclusions be drawn.

Keywords: River bed, flood, hydrological station, bank.

Введение: Как известно, коэффициент шероховатости связан со скоростным множителем Шези. Среди эмпирических формул, предложенных для расчета скоростного множителя Шези, фигурирует параметр “*n*”, условно именуемый коэффициентом шероховатости. Его величина обычно назначается в зависимости от характера русла по шкалам коэффициента шероховатости (Хортон, Кинга, Н.М.

Носова, М.Ф. Сребного, М.А. Мосткова и др.). Надо отметить, что принятые в настоящее время шкалы коэффициентов шероховатости должны быть признаны ориентировочными как для искусственных каналов, так и для естественных водотоков.

Кроме того, в настоящее время опубликовано около 20 таблиц для определения коэффициентов шероховатости. Однако, более половины из них предназначены для расчетов потоков в различных искусственных сооружениях (трубопроводах, лотках, каналах и др.) и не могут быть использованы при расчетах потоков в речных руслах. Для расчетов последних, в настоящее время, в частности, таблицы [1] М.Ф. Сребного, И.Ф. Карасева [2], Дж. Бредли, В.Т. Чоу и Г.В. Железнякова [3].

До настоящего времени для определения коэффициента Шези наиболее популярной остается формула Маннинга и Н.Н. Павловского. Структура

формулы Манинга и Н.Н. Павловского удобна при решении подавляющего большинства задач, связанных с сопротивлением движению воды в каналах и естественных руслах. Основные трудности при этом заключаются в определении коэффициента шероховатости n .

Выбор значения n , природа которого на современном этапе в сущности до конца не выяснена, равносителен определению сопротивления течению. С точки зрения речной гидравлики, это является одним из важных вопросов, поэтому естественно стремление многих исследователей отыскать более объективный критерий для определения коэффициента шероховатости.

М.Ф. Срибный [4], для горных рек и периодических водотоков в землестокаменистых руслах, формирование ложа которых связано непосредственно со скоростью потока (при $i > 0,005$), получил следующую связь:

$$n = \frac{\sqrt[4]{i}}{6.5} \quad (1)$$

где n - коэффициент шероховатости;
 i - уклон водной поверхности.

В 1936 г. инженером Кханна на основании исследований на р.Панджаба (Индия) для русел в мягком ложе, у которых процесс размыва или отложения наносов может считаться законченным, была предложена формула:

$$n = \frac{i^{0.2}}{8,05} \quad (2)$$

В 1938 году В.Н. Гончаров [5] на основании лабораторных исследований для значения $4 \leq H/\Delta < 200$ предложил коэффициент шероховатости n принять равным:

$$n = \frac{\Delta^{1/6}}{22,6} \quad (3)$$

где $\Delta = 0,7d_{\sigma}$

А.М. Мухамедов [9], анализируя различные натурные гидрометрические материалы и, принимая формулу Н.Н. Павловского со значением $y=1/3$, получил связь между n и Δ_{\max}

$$n = 0,10 \cdot \Delta_{\max}^y \quad (4)$$

В.Ф. Галмаза [10] для горных рек Киргизии получил зависимость для коэффициента шероховатости

$$n = 0,2 \cdot i^{0.3} \quad (5)$$

подтверждающую известную зависимость М.Ф. Срибного (1).

Известно, что основным параметром, определяющим шероховатость русла, является не уклон, а крупность русловых отложений. Поэтому при известной крупности русловых отложений более правильной считается

зависимость $n=f(d)$.

Впервые количественную связь $n=f(d)$ получили [11] в 1929 г. Штриклер и Чанг

$$n = K_n \cdot d^{\frac{1}{6}} \quad (6)$$

где d - средний диаметр русловых отложений в м;

K_n - опытный коэффициент по Штриклеру;

$K_n = 0,047$, по Чангу $K_n = 0,052$.

Впоследствии многими исследователями было подтверждено наличие связи (6) при условии, когда коэффициент и показатель степени является переменными величинами.

Так, В.М. Маккавеев [12] и А.В. Караушев в результате обобщения данных полевых исследований получили значение коэффициента R равным 0,098.

М.А. Мостков [13] рекомендует принимать для открытых русел $R=0,049$, для труб $R=0,042$.

По данным обобщения полевых измерений, Ласеем [14] была предложена формула следующего вида:

$$n = 0,48 \cdot d^{\frac{1}{10}} \quad (7)$$

М. Пирковский на основании анализа работы Штриклера и обобщения полевых измерений, выполненных многими авторами, получил зависимость для n в виде:

$$n = 0,025 + 0,01 \cdot d \quad (8)$$

Недостатком формул (6, 7) является то, что по ним можно определить только осредненные значения n для различных расходов на донном участке реки. В то же время известно, что при изменении расходов воды меняются скорости потока, а, следовательно, и условия обтекания отдельных крупностей русловых отложений, т.е. гидравлическая шероховатость зависит как от крупности русловых отложений, так и от скорости потока в придонной зоне. Такое положение отмечается многими исследователями. В.М. Маккавеев [15], по данным измерений на деформируемом участке р.Рейн и исходя из некоторых теоретических соображений, получил, что n зависит от гидродинамических характеристик потока и может быть выражена зависимостью

$$n = a \sqrt[6]{Hi} \quad (9)$$

где a – коэффициент пропорциональности.

Н.Н. Федоров [16], анализируя формулы Маннинга, И.А. Агроскина и Н.Н. Павловского, при определении коэффициента Шези для естественных русел указывает, что при подвижном дне n зависит от расхода воды в реке.

О.П. Щегловой и А.А. Чиркова [17], при определении коэффициента шероховатости в бассейне Чирчика пришли к выводу, что этот коэффициент у большинства створов обнаруживает обратную зависимость

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

от уровня.

Впервые количественную связь $n=f(d,H)$ получил Бойер. Используя формулу Маннинга для определения коэффициента Шези и формулу Прандтля – Кармана, определяющую среднюю скорость потока, Бойер рекомендует следующую зависимость

$$n = \frac{0,127 \cdot H^{\frac{1}{6}}}{\lg \frac{H}{\Delta} + 2,4} \quad (10)$$

где Δ - абсолютная шероховатость, мм.

Проверку формулы (10) Бойер провел по данным измерений гидравлических элементов на реках Северо – Западной части США при

$$H=0,4 \div 15 \text{ м}; \quad \frac{H}{\Delta} = 1,3 \div 220$$

В.Ф. Галмаза [18], исходя из показательного закона распределения скоростей по вертикали для горных и предгорных участков рек, предложил определять n по формуле

$$n = \frac{d^{\frac{1}{m}}}{11,0 \sqrt{g} \frac{m-1,5}{m+1}} \quad (11)$$

из которой при $\frac{H}{\Delta} > 10$ можно получить формулу Штриклера – Чанга.

Для определения коэффициента шероховатости с учетом режима движения наносов В.С. Алтунин [19] предложил следующую формулу:

$$n = \frac{(1+x)d^x}{N_{\delta}^{1-x} N_d^x \sqrt{g}} \quad (12)$$

где x – кинематический показатель, характеризующий режим движения наносов и определяемый по формуле

$$x = \frac{V_{нов} - V}{V} \quad (13)$$

$V_{нов}$ - средняя поверхностная скорость потока, м/с;

V - средняя скорость потока, м/с;

N_{δ} - параметр стабильности придонного слоя; для динамически устойчивых русел $N_{\delta} = 5,6$;

N_d - параметр, характеризующий наличие взвеси в потоке и зависящий от отношения W/U_* (W – гидравлическая крупность взвешенных наносов).

Н.И. Зудиной [20], разработала нормы для определения коэффициента шероховатости русел рек Чирчик-Ахангаранского бассейна на основе статической обработки гидрометрических данных с использованием

логарифмической зависимости И.И. Агроскина и далее [21], результаты сопоставления позволили рекомендовать ряд эмпирических формул при оценке коэффициента шероховатости в створах неизученных рек горно-предгорной зоны.

В дополнение к сказанному считаем необходимым привести некоторые результаты натуральных и лабораторных исследований Х.А. Исмагилова, выполненных в 1969 г., по формированию русла применительно к условиям среднего и нижнего течений р.Амударья. В 1971 году Т. Жураев [22] занимался изучением кинематики потока на р.Амударья и анализировал формулы:

$$\text{Маннинга - } n = \frac{1}{c} h_{cp}^{\frac{1}{6}} \quad (14)$$

$$\text{М. М. Агроскина - } n = \frac{1}{c - 17.72 \lg H_{cp}} \quad (15)$$

$$\text{Н. Н. Павловского - } C = \frac{1}{n} h^y \quad (16)$$

$$\text{где } y = 2,5 \sqrt{n} - 0,13 - 0,75 \sqrt{H} (\sqrt{n} - 0,1)$$

На основании данных гидрометслужбы по среднему и нижнему течению р.Амударья были рассмотрены гидрологические станции по своему расположению, по характеру деформации берегов реки и разделены на две группы: деформируемые (районы Чарджоу, Ташсака, Турткуль), устойчивые (станции Туямуюн, Карамышташ, Чатлы) и установлены коэффициенты шероховатости русла.

$$n = \frac{K}{Q^z} \quad (17)$$

По мнению Т. Жураева, русло р.Амударья оказывает сопротивление потоку не только выступом шероховатости, а в основном, своим рельефом дна в виде гряд, рифлей, побочный и островов, образованных из легкоразмываемых, аллювиальных грунтов. В меженный период, когда расходы воды в реке небольшие, имеется много русловых образований и сопротивление русла потоку большое. Можно считать, что в этот период русло управляет потоком. Такой процесс в реке, как показывает анализ натуральных материалов, наблюдается при расходах до 2000 м³/сек.

С увеличением расходов воды в реке (2000-5000 м³/сек), увеличивается мощность и размывающая способность потока, вследствие чего русло подвергается интенсивному размыву. Происходит также размыв гряд, побочный, отмелей и невысоких островов. Наступает период, когда поток управляет руслом: наблюдается сплошное движение наносов в придонном слое, граница воды и дна как бы исчезает. Это доказывается и наблюдениями за максимальной мутностью перед прохождением пика

паводка. Для данного периода характерны весьма низкие значения коэффициента шероховатости.

В 1992 году Т.Н. Турсунов [23] занимался изучением влияния транспортирующей способности потока на коэффициент шероховатости и исследовал гидравлические сопротивления потока в оросительных земляных каналах, получил расчетные зависимости коэффициента шероховатости на основании данных натуральных наблюдений ирригационных каналов среднего и нижнего течений р. Амударья и установил следующую зависимость для коэффициента шероховатости в каналах:

$$n = \frac{K}{(\rho w)^E} \quad (18)$$

где K - эмпирический коэффициент, зависящий от уклона и средневзвешенной крупности;

E - показатель степени, равный 1/3.

Заключение

Исходя из анализа опубликованных работ, посвященных изучению и определению коэффициента шероховатости для русел реки, можно сделать следующие выводы:

Все известные решения, касающиеся установления гидравлических расчетов, обладают теми или иными недостатками и неполно учитывают взаимосвязи гидравлические элементы потока.

Существующие гидравлические расчетные формулы или методы в большинстве случаев дают удовлетворительные результаты для тех рек, на которых они были получены. Например: формула Бойер провел по данным измерений гидравлических элементов на реках Севера – Западной части США, формула Кханна принята для рек Пенджаба (Индия), формула В.Ф. Талмаза для горных и предгорных участков рек, Н.И. Зудина разработала нормы для определения коэффициента шероховатости русел рек Чирчик-Ахангаранского бассейна, формула Т. Жураева установлена для естественного состояния среднего и нижнего течений р. Амударья и т.д.

Приведенные выше формулы по определению коэффициента шероховатости русла реки, трудно применимы в условиях зарегулированного русла р. Амударья, так как параметры, на которых они основаны, определяются сложно. Кроме того, большинство из них выведены для определенных условий (естественные или лабораторные - H/Δ) и районов (горные или предгорные).

Большое количество выполненных исследований применительно к естественным (бытовым) состояниям русла, но вопрос исследований расчетных формулы для коэффициента шероховатости русла, в условиях зарегулированного стока воды, остается до настоящего времени слабо изученным.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек. Гидрометеиздат, 1981 г. с 312.
2. Срибный М.Ф. Формула средней скорости течения рек и их гидравлическая классификация по сопротивлению движения. В книге «Исследование и Комплексное использование водных ресурсов. М, 1960 г. с 204-220.
3. Чоу В.Т. Гидравлика открытых каналов/Перев. с англ. под ред. А.И.Богомолова – М, Гостройиздат, 1969 г. с 464.
4. Жураев Т. Исследования кинематических параметров потока р.Амударья в среднем и нижнем течении. Автореферат. кан. диссер. САНИИРИ, Ташкент. 1976 г.
5. Х.А.Исмагилов. Селевые потоки, русловые процессы, противоселевые и противопаводковые мероприятия в Средней Азии. Ташкент, 2006 г. с 262
6. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. [Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
7. [Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Xaydarova, F.T.](https://doi.org/10.1051/bioconf/20225301003) Coefficient roughness of the riverbeds in conditions of regulated water flow. BIO Web of Conferences, 2022, 53, 01003 <https://doi.org/10.1051/bioconf/20225301003>
8. [Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Ramazonov, A.I., Idiev, N.Q., Makhmudov, M.B.](http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012005) Calculation of river deformation under conditions of regulated flow of Amu-Darya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012005. <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012005>
9. M Mirzaev. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. [Present-day state of technical water supply system "Kuyimozor" at auxiliary pump station - IOPscience](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012009) 1138 (2023) 012009
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
16. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
17. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

18. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
19. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
21. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
22. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
23. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
24. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
25. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
26. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
27. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
28. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
29. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
30. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
31. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
32. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
33. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
34. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.